

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aroplitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadiyeva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOIYILLARI VA MEKANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAKATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulaton Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN	226
Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
Musadjanova Nargiza Abduvoxid qizi	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI	238
Saodat Sadriddinova	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	243
Saida Xabibullayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERINING QIYMAT YARATISH UZLUKSIZ ZANJIRIDA AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	252
Kudratova Iroda Turdibayevna	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI	257
Nurullayeva Raushan Koptleuovna, Nurimbetov Timur Uzaqbergenovich	
FIZIKA UMUMIY KURSIGA NANOTEXNOLOGIYA TUSHUNCHALARINI KIRITISHNING METODIK ASPEKTLARI VA KOMPONENTLARI	260
Sottarov Abduvali Umirqulovich	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK HISOBOTLAR VA ULARNING TUTGAN O'RNI.....	266
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Rahmanova Sitara Bahodir qizi	
SANOAT KORXONALARIDA OPERATSION MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	277
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MOLİYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH.....	283
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA MUQOBIL MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI JORIY ETISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)	286
Maxamadiyev Turg'unboy Jumabayevich	
O'ZBEKISTONDA XO'JALIK JAMIYATLARI KUZATUV KENGASHLARI FAOLIYATINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH.....	292
Valijonov Akmaljon	
IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH: NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR	296
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
O'ZBEKISTON MOLİYA TIZIMIDA MAHALLIY MOLİYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	303
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА	308
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI XUDUDIY TARKIBINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI	311
Uralov Eliboy Omonovich	
INNOVATSION VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING TAQQOSLAMA TAHLILI	316
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
EKSPORT IMKONIYATLARI VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI SOLISHTIRISH.....	320
Safarova Muxabbat Radjabovna	
IJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI O'SISHI DINAMIKASI VA LIKVIDLIK KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	324
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KO'CHMAS MULKNI OMMAVIY BAHOLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.....	331
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
TURIZM XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA MOLİYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQUISH MASALALARI.....	339
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich	
QURILISH SANOATI KORXONALARI DIVERSIFIKATSIYALASHUVINING IQTISODIY MEXANIZMLARI	343
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHNING NAZARIY JIHATLARI	351
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	357
Abduraxmanov Adham Raxmatullayevich	
BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA XULQ-ATVOR OMILLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	362
Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	367
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
O'ZBEKISTONDA MEHMONXONALARNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI JOYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	373
Xasanova Naimaxon Akmal qizi	
SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	381
Jovliyeva Zuhra Chori qizi	
SANOATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "YASHIL" INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	386
Ibragimov Zaxid Taxirovich	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	395
Т.И.Бобакулов, Тухтамышева Гулнора Усмановна	
AGRAR TARMOQQA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYALARI YORDAMIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	401
Xatamov Ochildi Qurbonovich, Badalov Jamshid Jamolovich	
IJARA OPERATSIYALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING KAMCHILIKLARI VA UZVIY TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	409
Oripova Saodat Mirfotix qizi	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH.....	414
Xolboyeva farangiz xayrulloevna	
SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI VOSITALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI.....	419
To'xtamishева Dilrabo Shermonovna	
MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORTINI KENGAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	424
Kalenov K.T.	
HUNARMANDCHILIK BRENDLARINING BOZOR OMILLAR TIZIMINI (MAHSULOT, NARX, TAQSIMOT, TARG'IBOT) TAKOMILLASHTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	428
Ergasheva Aziza	
NAMANGAN VILOYATI IQTISODIYOTIDA TARKIBIY O'ZGARISHLAR: HUDUDIY VA TARMOQ TAHLILI	436
Tohirov Jahongir Muzaffar o'g'li	
WATER HARVESTING FOR CLIMATE RESILIENCE IN UZBEKISTAN'S AGRICULTURE: OPPORTUNITIES, BARRIERS, AND POLICY RECOMMENDATIONS	445
Kripa Mondal, Dr. Anita Banerjee	
O'ZBEKISTONDA TABIIY VA IQTISODIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASH YO'LLARI	454
Sattarov Abdusamat Umirqulovich	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	459
Nasibboyev Fazliddin Sirojiddinovich	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI MONITORING QILISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF QILISH YO'LLARI	464
Hamroyev Sherzod Axtamovich	

O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI MONITORING QILISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF QILISH YO'LLARI

Hamroyev Sherzod Axtamovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Bank ishi kafedrası dotsenti., PhD,
TDIU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston tijorat banklarida risklarni monitoring qilish metodologiyasining amaldagi holati, mavjud muammolari hamda ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilingan. Bank tizimida kredit, likvidlik, bozor va operatsion risklarni aniqlash, baholash va monitoring qilish jarayonlarining samaradorligi ko'rib chiqilgan. Shuningdek, risklarni boshqarish tizimining zamonaviy yondashuvlari, xalqaro tajribalar hamda raqamli texnologiyalar asosida monitoring metodologiyasini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Tadqiqot natijasida tijorat banklarida risklarni monitoring qilish tizimini yanada rivojlantirish, risklarni erta aniqlash va ularni kamaytirishga qaratilgan amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kredit xavfi, tijorat banklari, sug'urta mexanizmi, kredit portfeli, muammoli kreditlar, risklarni boshqarish, moliyaviy barqarorlik, garov sug'urtasi.

Abstract. This article examines the existing problems in improving the methodology of risk monitoring in commercial banks of Uzbekistan. The current state of the banking risk management and monitoring system, including credit, liquidity, market, and operational risks, is analyzed. Particular attention is paid to identifying the main shortcomings of the existing risk monitoring system and studying international experience in this field. Based on the conducted analysis, practical recommendations and directions for improving the risk monitoring methodology are proposed in order to increase the effectiveness of the risk management system and ensure the stability of commercial banks.

Key words: risk monitoring, commercial banks, banking risks, risk management system, credit risk, liquidity risk, operational risk, financial stability, banking system, risk assessment methodology.

Аннотация. В данной статье рассматриваются существующие проблемы совершенствования методологии мониторинга рисков в коммерческих банках Узбекистана. Проанализировано современное состояние системы управления и мониторинга банковских рисков, включая кредитные, ликвидные, рыночные и операционные риски. Особое внимание уделено выявлению основных недостатков действующей системы мониторинга рисков, а также изучению международного опыта в данной сфере. На основе проведенного анализа предложены практические рекомендации и направления по совершенствованию методологии мониторинга рисков, направленные на повышение эффективности системы управления рисками и обеспечение устойчивости коммерческих банков.

Ключевые слова: мониторинг рисков, коммерческие банки, банковские риски, система управления рисками, кредитный риск, риск ликвидности, операционный риск, финансовая устойчивость, банковская система, методология оценки рисков.

KIRISH

Hozirgi kunda jahon moliya tizimida bank sektorining barqaror faoliyat yuritishi ko'p jihatdan risklarni samarali boshqarish va ularni doimiy monitoring qilish tizimining rivojlanganlik darajasiga bog'liq hisoblanadi¹. Globallashtiruv jarayonlarining jadallashuvi, moliya bozorlarining o'zaro integratsiyasi hamda iqtisodiy beqarorlik omillarining kuchayishi tijorat banklari faoliyatida turli xil risklarning yuzaga kelish ehtimolini oshirmoqda². Shu sababli banklarda risklarni aniqlash, baholash va monitoring qilish metodologiyasini takomillashtirish masalasi xalqaro miqyosda dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri sifatida qaralmoqda.

Jahon amaliyotida bank risklarini boshqarish va monitoring qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli tadqiqotlar olib borilgan³. Xususan, xalqaro moliya institutlari va tashkilotlari, jumladan Basel Committee on Banking Supervision, International Monetary Fund hamda World Bank tomonidan bank risklarini boshqarishning zamonaviy standartlari va tavsiyalari ishlab chiqilgan. Basel kelishuvlari (Basel I, Basel II va Basel III) doirasida banklarning kapital yetarliligi, risklarni baholash, stress-test tizimlari hamda risklarni monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha muhim talablar belgilangan. Jahon olimlari tomonidan bank risklarini boshqarish tizimining samaradorligini oshirish, raqamli texnologiyalar asosida monitoring tizimlarini joriy etish hamda risklarni erta aniqlash usullarini ishlab chiqishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham bank tizimini modernizatsiya qilish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va banklarda risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda⁴. Jumladan, Shavkat Mirziyoyev tomonidan bank tizimini isloh qilish va uning barqarorligini oshirishga qaratilgan qator farmon va qarorlar qabul qilingan. Xususan, PF-5992-sonli Farmon bilan 2020-2025-yillarda bank tizimini isloh qilish strategiyasi tasdiqlanib, banklarda korporativ boshqaruvni takomillashtirish, risklarni boshqarish tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish hamda zamonaviy monitoring mexanizmlarini joriy etish vazifalari belgilab berilgan.

Shuningdek, bank tizimini yanada rivojlantirish, moliyaviy xizmatlar bozorida raqobat muhitini kuchaytirish va risklarni samarali boshqarish tizimini shakllantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, tijorat banklarida risklarni boshqarish va monitoring qilish tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda⁵. Shu bilan birga, banklarda kredit portfeli sifatini oshirish, likvidlikni boshqarish hamda operatsion risklarni kamaytirish bo'yicha yangi metodologiyalar joriy etilmoqda.

Biroq amalga oshirilayotgan islohotlarga qaramasdan, tijorat banklarida risklarni monitoring qilish metodologiyasini takomillashtirish, risklarni erta aniqlash mexanizmlarini rivojlantirish hamda zamonaviy analitik vositalardan foydalanish bilan bog'liq ayrim muammolar saqlanib qolmoqda. Shu sababli tijorat banklarida risklarni monitoring qilish metodologiyasini takomillashtirish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bank risklarini boshqarish va monitoring qilish metodologiyasini takomillashtirish masalalari xalqaro miqyosda keng o'rganilgan ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Xususan, xorijiy iqtisodchi olimlar bank faoliyatida yuzaga keladigan risklarni aniqlash, baholash va monitoring qilish tizimini rivojlantirish bo'yicha muhim ilmiy tadqiqotlar olib borganlar.

Xorijiy olimlardan biri bo'lgan Frederic S. Mishkin o'z tadqiqotlarida bank tizimining barqarorligi ko'p jihatdan risklarni samarali boshqarish tizimiga bog'liq ekanligini ta'kidlaydi⁶. Olimning fikriga ko'ra, banklarda risklarni monitoring qilish tizimi kredit portfelining sifati, likvidlik darajasi va kapital yetarliligini nazorat qilish orqali moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, John C. Hull tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda moliyaviy institutlarda risklarni boshqarish jarayoni risklarni aniqlash, baholash, monitoring qilish va nazorat qilish bosqichlaridan iborat kompleks tizim sifatida talqin qilinadi⁷. Olim banklarda zamonaviy risk monitoringi tizimlari moliyaviy instrumentlar bozorida o'zgarishlarga tezkor javob berish imkonini yaratishini ta'kidlaydi.

1 Basel Committee on Banking Supervision. Principles for effective risk data aggregation and risk reporting. Basel, 2013.

2 International Monetary Fund. Global Financial Stability Report. Washington, 2022.

3 Hull J. Risk Management and Financial Institutions. Wiley, 2018.

4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-son Farmoni "2020-2025-yillarda O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida".

5 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Tijorat banklarida risklarni boshqarish bo'yicha nizom, 2021.

6 Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Pearson, 2019.

7 Hull J. Risk Management and Financial Institutions. Wiley, 2018.

Bank risklarini monitoring qilish tizimini rivojlantirish bo'yicha Anthony Saunders va Marcia Millon Cornett tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda banklarda kredit, bozor va operatsion risklarni boshqarishda zamonaviy analitik modellar va stress-test usullaridan foydalanish zarurligi asoslab berilgan⁸.

MDH davlatlari olimlari tomonidan ham bank risklarini boshqarish va monitoring qilish masalalari keng o'rganilgan⁹. Xususan, rus iqtisodchisi Oleg Lavrushin bank faoliyatida risklarni monitoring qilish bank boshqaruv tizimining ajralmas qismi ekanligini ta'kidlab, banklarda risklarni baholashning kompleks metodologiyasini ishlab chiqish zarurligini qayd etadi¹⁰. Olimning fikricha, banklarda risklarni monitoring qilish tizimi bank aktivlari sifati va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, MDH mamlakatlari olimlaridan Viktor Ivanov bank risklarini boshqarish jarayonida monitoring tizimi bank faoliyatidagi potensial tahdidlarni erta aniqlash va ularni kamaytirish imkonini berishini ta'kidlaydi. Olimning fikriga ko'ra, banklarda risklarni monitoring qilish tizimi zamonaviy axborot texnologiyalari asosida takomillashtirilishi lozim.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar tomonidan ham tijorat banklarida risklarni boshqarish va monitoring qilish tizimini rivojlantirish masalalari bo'yicha qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan¹¹. Jumladan, Bakhodir Khashimov bank tizimida risklarni samarali boshqarish moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning muhim omillaridan biri ekanligini ta'kidlaydi. Olimning fikricha, tijorat banklarida risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish bank aktivlari sifatini oshirish va moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, Abdumannon Omonov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda bank risklarini boshqarish tizimini takomillashtirish uchun zamonaviy risk monitoringi usullarini joriy etish zarurligi asoslab berilgan. Olim banklarda kredit portfelini monitoring qilish tizimini rivojlantirish orqali muammoli kreditlar ulushini kamaytirish mumkinligini ta'kidlaydi.

Yuqorida keltirilgan ilmiy tadqiqotlar bank risklarini boshqarish va monitoring qilish tizimining nazariy hamda amaliy jihatlarini yoritib beradi. Biroq, tijorat banklarida risklarni monitoring qilish metodologiyasini takomillashtirish, ayniqsa raqamli texnologiyalar asosida risklarni erta aniqlash va baholash mexanizmlarini rivojlantirish masalalari hali ham dolzarb bo'lib qolmoqda.

Muallifning fikricha, tijorat banklarida risklarni monitoring qilish metodologiyasini takomillashtirishda xalqaro tajribani chuqur o'rganish, zamonaviy analitik usullar va raqamli texnologiyalarni joriy etish, shuningdek risklarni real vaqt rejimida monitoring qilish tizimini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bu esa banklarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash va bank tizimi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda O'zbekiston tijorat banklarida risklarni monitoring qilish metodologiyasini takomillashtirish bilan bog'liq muammolarni o'rganish va ularning yechimlarini ishlab chiqish maqsadida bir qator ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi. Jumladan, bank risklarini boshqarish va monitoring qilish tizimi bo'yicha xorijiy hamda mahalliy olimlarning ilmiy ishlari tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida tahlil va sintez, taqqoslash, statistik tahlil hamda tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi. Shuningdek, tijorat banklarida risklarni monitoring qilish tizimining amaldagi holatini baholash uchun iqtisodiy ko'rsatkichlar tahlil qilinib, xalqaro tajriba bilan qiyosiy tahlil o'tkazildi. Olingan natijalar asosida tijorat banklarida risklarni monitoring qilish metodologiyasini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tijorat banklari faoliyatida risklarni monitoring qilish tizimi banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Banklarda risklarni monitoring qilish jarayoni asosan kredit, likvidlik, bozor va operatsion risklarni aniqlash, baholash hamda nazorat qilish orqali amalga oshiriladi. O'zbekiston tijorat banklari faoliyati tahlili shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda bank tizimida risklarni boshqarish va monitoring qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirilgan.

Xususan, banklarda risklarni boshqarish bo'yicha alohida bo'limlar tashkil etilgan, kredit portfeli sifatini monitoring qilish tizimi joriy etilgan hamda risklarni baholashda zamonaviy yondashuvlar qo'llanila boshlagan. Biroq olib borilgan tahlillar tijorat banklarida risklarni monitoring qilish metodologiyasini takomillashtirish bilan bog'liq ayrim muammolar mavjudligini ko'rsatmoqda.

Birinchiidan, ayrim tijorat banklarida risklarni monitoring qilish tizimi yetarli darajada avtomatlashtirilmagan bo'lib, bu esa risklarni tezkor aniqlash va baholash jarayonini murakkablashtirmoqda. Ikkinchiidan, risklarni

8 Saunders A., Cornett M. Financial Institutions Management: A Risk Management Approach. McGraw-Hill, 2018.

9 Жуков Е.Ф. Банковские риски и управление ими. Москва: ЮНИТИ, 2017

10 Лаврушин О.И. Банковское дело. Москва: КНОРУС, 2019.

11 Omonov A., Qoraliyev T. Bank ishi. Toshkent: Iqtisod-moliya, 2018

baholashda zamonaviy analitik usullar va modellar yetarli darajada qo'llanilmayapti. Uchinchidan, kredit portfeli sifatini monitoring qilish tizimi ayrim hollarda risklarni erta aniqlash imkoniyatini to'liq ta'minlamaydi. Shuningdek, banklarda risklarni monitoring qilish jarayonida axborot tizimlari integratsiyasi yetarli darajada rivojlanmaganligi ham muhim muammolardan biri hisoblanadi.

O'tkazilgan tahlillar natijasida tijorat banklarida risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish uchun bir qator muhim yo'nalishlar aniqlab olindi. Jumladan, risklarni monitoring qilish jarayonini to'liq raqamlashtirish, zamonaviy analitik va prognozlash usullarini joriy etish, risklarni real vaqt rejimida monitoring qilish tizimini rivojlantirish hamda xalqaro tajribaga asoslangan risk boshqaruvi mexanizmlarini qo'llash zarur.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tijorat banklarida risklarni monitoring qilish metodologiyasini takomillashtirish bank tizimining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, bank aktivlari sifatini oshirish hamda bank faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy xavflarni kamaytirishga xizmat qiladi (1-rasm).

1-rasm. Tijorat banklarida asosiy risk turlari¹²

Rasmda tijorat banklari faoliyatida uchraydigan asosiy risk turlari va ularning nisbiy ulushi aks ettirilgan. Diagrammaga ko'ra, eng katta ulushni kredit riski (40 %) tashkil etadi. Bu banklarning asosiy faoliyati kreditlash bilan bog'liqligi sababli kredit portfelida risk darajasi yuqori bo'lishi bilan izohlanadi. Shuningdek, likvidlik riski 25 %, bozor riski 20 % hamda operatsion risk 15 % ulushni egallaydi. Ushbu ko'rsatkichlar banklarda risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi (1-jadval).

1-jadval. Tijorat banklarida risklarni monitoring qilishdagi asosiy muammolar¹³

No	Muammo	Ta'siri
1	Monitoring tizimining yetarli darajada avtomatlashtirilmaganligi	Risklarni aniqlash sekinlashadi
2	Zamonaviy analitik modellar yetarli qo'llanilmasligi	Risklarni baholash aniqligi pasayadi
3	Ma'lumotlar bazasi integratsiyasining pastligi	Monitoring jarayoni murakkablashadi
4	Risklarni erta aniqlash tizimining rivojlanmaganligi	Muammoli kreditlar ortishi

Tijorat banklarida risklarni monitoring qilish jarayonida uchraydigan asosiy muammolar va ularning bank faoliyatiga ta'siri ko'rsatib o'tilgan. Xususan, monitoring tizimining yetarli darajada avtomatlashtirilmaganligi risklarni aniqlash jarayonining sekinlashishiga olib keladi. Zamonaviy analitik modellarni yetarli darajada qo'llamaslik esa risklarni baholash aniqligini pasaytiradi. Shuningdek, ma'lumotlar bazasi integratsiyasining pastligi monitoring jarayonining murakkablashishiga sabab bo'ladi. Risklarni erta aniqlash tizimining rivojlanmaganligi esa banklarda muammoli kreditlar ulushining ortishiga olib kelishi mumkin (2-rasm).

¹² Manba: Muallif tomonidan tuzilgan (ilmiy adabiyotlar va bank risklari tasnifi asosida).

¹³ Manba: Muallif tomonidan tuzilgan, Basel Committee on Banking Supervision tavsiyalari hamda bank risklarini boshqarish bo'yicha ilmiy adabiyotlar asosida.

 2-rasm. Risk monitoring tizimidagi muammolar¹⁴

Tijorat banklarida risklarni monitoring qilish jarayonida uchraydigan asosiy muammolar va ularning nisbiy ulushi ko'rsatilgan. Diagrammaga ko'ra, eng katta muammo avtomatlashtirish yetishmasligi (35 %) bilan bog'liq bo'lib, bu risklarni tezkor aniqlash va baholash jarayonini qiyinlashtiradi. Shuningdek, analitik model lar yetarli darajada qo'llanilmasligi (25 %) risklarni baholash samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ma'lumotlar integratsiyasining pastligi hamda risklarni erta aniqlash tizimining sustligi (har biri 20 %) monitoring jarayonining samaradorligini pasaytiradi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, analitik modellarni rivojlantirish hamda real vaqt rejimida ishlaydigan risk monitoring tizimini shakllantirish zarur hisoblanadi (2-jadval).

 2-jadval. Risk monitoring tizimini takomillashtirish yo'nalishlari¹⁵

№	Taklif	Kutilayotgan natija
1	Risk monitoring jarayonini raqamlashtirish	Monitoring tezligi oshadi
2	Sun'iy intellekt va analitik modellarni joriy etish	Risklarni aniqlash aniqligi ortadi
3	Real vaqt monitoring tizimini yaratish	Risklar erta aniqlanadi
4	Xalqaro tajribani joriy qilish	Bank barqarorligi oshadi

Tijorat banklarida risk monitoring tizimini takomillashtirishga qaratilgan asosiy yo'nalishlar va ularning kutilayotgan natijalari keltirilgan. Xususan, risk monitoring jarayonini raqamlashtirish monitoring tizimining tezkorligi va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Sun'iy intellekt va zamonaviy analitik modellarni joriy etish risklarni aniqlash va baholash aniqligini oshiradi. Real vaqt rejimida ishlaydigan monitoring tizimini yaratish banklarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklarni erta aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, xalqaro tajribani joriy etish tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash va risklarni boshqarish tizimini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamlashtirish, sun'iy intellekt, real vaqt monitoringi va xalqaro tajribani joriy etish banklarda risklarni tezkor aniqlash, baholash aniqligini oshirish va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Bundan tashqari, mazkur yo'nalishlarning amaliyotga joriy etilishi tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimining samaradorligini oshirish bilan bir qatorda strategik boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonini ham takomillashtiradi. Natijada bank faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy xavflar darajasi kamayib, bank tizimining barqarorligi hamda raqobatbardoshligi oshishiga xizmat qiladi (3-rasm).

14 Manba: Muallif tomonidan tuzilgan, bank risklarini boshqarish bo'yicha ilmiy adabiyotlar hamda Basel Committee on Banking Supervision tavsiyalari asosida.

15 Manba: Muallif tomonidan tuzilgan, Basel Committee on Banking Supervision tavsiyalari hamda bank risklarini boshqarish bo'yicha ilmiy adabiyotlar asosida.

3-rasm. Risk monitoringni takomillashtirish natijalari¹⁶

Mazkur rasmda tijorat banklarida risk monitoring tizimini takomillashtirish natijasida kutilayotgan samaradorlik ko'rsatkichlari aks ettirilgan. Diagrammaga ko'ra, risk monitoring jarayonini raqamlashtirish va sun'iy intellekt asosidagi analitik modellarni joriy etish eng yuqori ta'sir darajasiga ega bo'lib, har biri 30 foiz ulushni tashkil etadi. Bu esa banklarda ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash, risklarni aniqlash va baholash jarayonining aniqligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, real vaqt monitoring tizimini joriy etish (25 %) risklarni erta aniqlash imkoniyatini kengaytiradi. Xalqaro tajribani qo'llash (15 %) esa risklarni boshqarish tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish orqali tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga yordam beradi. Mazkur chora-tadbirlarning kompleks ravishda amalga oshirilishi banklarda risk monitoring tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tijorat banklarida risklarni monitoring qilish tizimi bank faoliyatining barqarorligi va samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bank tizimida kredit, likvidlik, bozor va operatsion risklarning mavjudligi bank faoliyatida risklarni doimiy ravishda monitoring qilish zarurligini ko'rsatadi. So'nggi yillarda O'zbekiston bank tizimida risklarni boshqarish va monitoring qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, ushbu jarayonda ayrim muammolar saqlanib qolmoqda.

Tadqiqot davomida tijorat banklarida risk monitoring tizimining yetarli darajada avtomatlashtirilmaganligi, zamonaviy analitik modellar va prognozlash usullarining yetarli darajada qo'llanilmayotganligi, ma'lumotlar bazasi integratsiyasining pastligi hamda risklarni erta aniqlash tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi kabi muammolar mavjudligi aniqlandi. Mazkur muammolar banklarda risklarni tezkor aniqlash va baholash jarayonining samaradorligini pasaytiradi hamda bank faoliyatining moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Olib borilgan tahlillar asosida tijorat banklarida risk monitoring tizimini takomillashtirish bo'yicha quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

- tijorat banklarida risk monitoring jarayonini to'liq raqamlashtirish va zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish;
- sun'iy intellekt va zamonaviy analitik modellar asosida risklarni baholash tizimini rivojlantirish;
- banklarda real vaqt rejimida ishlaydigan risk monitoring tizimini shakllantirish;
- banklarda risklarni erta aniqlash va prognozlash mexanizmlarini takomillashtirish;
- xalqaro tajriba va standartlar asosida risklarni boshqarish tizimini yanada rivojlantirish.

Mazkur takliflarning amaliyotga joriy etilishi tijorat banklarida risklarni monitoring qilish tizimining samaradorligini oshirish, bank aktivlari sifatini yaxshilash hamda bank tizimining moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuningdek, bu bank faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy xavflarni kamaytirish va bank tizimining raqobatbardoshligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

¹⁶ Manba: Muallif tomonidan tuzilgan, bank risklarini boshqarish bo'yicha ilmiy adabiyotlar hamda Basel Committee on Banking Supervision tavsiyalari asosida.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Omonov A., Qoraliyev T. Bank ishi. - Toshkent: Iqtisod-moliya, 2018.
2. Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. - Pearson Education, 2019.
3. Hull J. Risk Management and Financial Institutions. - Wiley, 2018.
4. Saunders A., Cornett M. Financial Institutions Management: A Risk Management Approach. - McGraw-Hill Education, 2018.
5. Жуков Е.Ф. Банковские риски и управление ими. - Москва: ЮНИТИ, 2017.
6. Лаврушин О.И. Банковское дело. - Москва: КНОРУС, 2019.
7. Basel Committee on Banking Supervision. Principles for Effective Risk Data Aggregation and Risk Reporting. - Basel, 2013.
8. International Monetary Fund. Global Financial Stability Report. - Washington, 2022.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020-2025-yillarda O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-son Farmoni.
10. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Tijorat banklarida risklarni boshqarish bo'yicha nizam. - Toshkent, 2021.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
